

El derecho a la privacidad, al saber y al olvido

Raquel Arantza Acosta Sánchez

Es posible que diversas reformas en México hayan traído mejoras a la legislación en materia de acceso a la información, normativas que parecen promover la transparencia, sin considerar el gran desafío de corrupción que ha enfrentado el país a lo largo de su historia.

En un esfuerzo por garantizar la transparencia y el derecho a la información, México crea en uno de sus primeros avances en la materia, la Auditoría Superior de la Federación organismo encargado de la fiscalización, que conectaba con la necesidad del acceso a la información pública.

De ahí que, el Doctor Rogelio Lopez Sanchez, nos señala como ejemplo un caso en el que la transparencia y el derecho al saber no se hicieron parte, el FOBAPROA, en donde el Estado usando el argumento de que estaban priorizando la seguridad nacional y la estabilidad económica del país para clasificar información y evadir la rendición de cuentas, es otro ejemplo donde a pesar de los instrumentos de transparencia que se tiene, la corrupción y los intereses personales juegan un papel más importante (López, 2018, p.30).

En cuanto al derecho a la información en la Constitución, en México se empieza a hablar en 1996, del derecho a la verdad en casos de violaciones graves a derechos humanos. Sin embargo, no fue hasta la creación de la Ley General de Transparencia del 2012, donde se generaron mecanismos de rendición de cuentas, el derecho a la información como derechos fundamentales y se establecen principios como el de máxima publicidad (López, 2018, p.38).

En este orden de factores, uno los mecanismos para la protección de datos personales con los que cuenta México, son los derechos ARCO siglas que representan el "Acceso", es decir, estar consciente de los datos con los que cuentan y el uso que les darán, la "Rectificación" para corregir datos, la "Cancelación" donde se elimina datos innecesarios y la "Oposición" que nos da el derecho a negarnos al tratamiento de nuestros datos para un fin en específico (López, 2018, p.112).

En este contexto, el autor nos habla de ciertos principios fundamentales que rigen la protección de datos personales, entre los que podemos destacar el principio de limitación de recogida, es decir que, los datos personales y la información recabada debe contar con el consentimiento de la persona a la que pertenece la información (López, 2018, p.121).

A partir de ello, surge la necesidad de las personas, de elegir que datos son necesarios y relevantes en ese momento y cuales tienen el derecho al olvido, dicho de otra manera, resulta necesaria la libertad de información y privacidad en

buscadores digitales, para responder al derecho a la protección de datos personales ante corporaciones privadas como lo son las redes sociales (López, 2018, p.125).

Ahora bien, resulta de importancia traer a la mesa el análisis a la sentencia del Tribunal de Justicia, ante el caso “Tele2 vs Gobiernos de Reino Unido y Suecia”, el cual es un ejercicio de ponderación ante el argumento de resguardar la seguridad nacional vs protección de la vida privada de los ciudadanos. El Estado manifiesta la necesita investigar temas importantes como terrorismo, obligando a las telecomunicaciones a guardar registro de las comunicaciones de todos los usuarios.

Lo anterior, dio como resultado un archivo digital masivo sobre todos los usuarios, es decir, el Estado interesado en metadatos, resguardaba los datos de tráfico, como a quien llamas, de donde, la dirección IP y los datos de localización, teniendo registro de tu trabajo, tu casa y lugares más visitados. Esto en conjunto revela todo el perfil de una persona. Al ser tan general la legislación, esta exigía información generalizada que atentaba contra la privacidad de los usuarios.

La resolución del tribunal, con fundamento en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, fue muy precisa al señalar que la autoridad no tiene permitido el resguardar los datos sensibles de todos los ciudadanos como método de prevención, ya que, aunque los metadatos por si solos no parecieran relevantes o violatorios de nuestra privacidad, en conjunto si generan perfiles completos y resulta una intrusión grave en el derecho de protección de datos.

Como resultado, establece alternativas más adecuadas para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y a su vez la seguridad nacional, como lo fue conservación selectiva de datos, solamente de personas que pudieran ser relevantes o sospechosas en ciertos casos, bajo su debida justificación.

Así pues, se ve aplicado el test de proporcionalidad, al justificar la restricción de un derecho fundamental como lo es la seguridad ante el derecho a la privacidad.

Para concluir, observamos que, si bien no es proporcional la vigilancia masiva para los fines que el Estado argumente, este si debe garantizar la transparencia, privacidad y seguridad. Su mayor desafío y lo ideal sería un Estado que rinda cuentas, salvaguarde la privacidad de los ciudadanos y garantice sus derechos y principios fundamentales. Personalmente considero que, ante el evidente retroceso que enfrenta México, en materia de acceso a la información y transparencia, la ciudadanía nos vemos obligados a exigir herramientas que garanticen nuestros derechos a la privacidad, al saber y al olvido, con el fin de obtener una verdadera transparencia máxima y la protección de nuestros datos personales.

Referencias

López Sánchez, R. (2018). EL DERECHO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES EN MÉXICO: UNA VISIÓN COMPARADA CON EL SISTEMA INTERAMERICANO Y EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. Dykinson.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18221679>

Tribunal de Justicia de la Unión Europea [Gran Sala]. (2016). Tele2 Sverige AB c. Post- och telestyrelsen y Secretary of State for the Home Department c. Tom Watson y otros, Asuntos acumulados C-203/15 y C-698/15, ECLI:EU:C:2016:970. <https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-203/15>